

ART STUDIES

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Беспалая А.

аспирант,

Белорусский государственный университет культуры и искусств

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE TERM "CREATIVE SPACE"

Bespalaya H.

Postgraduate student,

The Belarusian State University of Culture and Arts

Аннотация

Понятие «креативное пространство» получило наибольшее распространение с конца 1980-ых гг. в связи с повсеместной ревитализацией заброшенных территорий. Путем переоборудования неиспользуемых помещений в общественные места образовалось дополнительное пространство для общения, отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. Однако определение «креативное пространство» может быть применено в абстрактном смысле как особое образование, предоставляющее возможность качественного выражения творческой энергии. В статье будут рассмотрены несколько уровней понимания «креативного пространства» как обладающего физическими и духовными характеристиками.

Abstract

The concept of "creative space" has become widespread since the late 1980s due to the widespread revitalization of abandoned territories. By converting unused rooms into public spaces, additional space was created for communication, recreation and cultural events. However, the definition of "creative space" can be applied in an abstract sense as a special education that provides an opportunity for high-quality expression of creative energy. The article will examine several levels of understanding of the "creative space" as having physical and spiritual characteristics.

Ключевые слова: креативное пространство, интеллектуально-творческий процесс, идейное производство, инновации, нестандартное мышление.

Keywords: creative space, intellectual and creative process, conceptual production, innovation, non-standard thinking.

Прежде чем начать, следует подчеркнуть, что «креативное пространство» можно определить на физическом уровне как реально существующее публичное место, обладающее рядом специфических особенностей, и на духовном как особую креативную среду, стимулирующую творческую активность личности. Исходя из этого сформулируем возможные определения креативного пространства как общественной территории, предназначенной для решения интеллектуально-творческих задач путем организации соответствующих социальных, психологических и духовных условий и как креативное поле совместной творческой деятельности, основанной на свободе самовыражения и самореализации через процесс генерации идей.

Креативные пространства в физическом плане можно отнести к «третьим местам» города. «Третьи места», согласно Р. Ольденбургу, обладают самостоятельным значением в формировании городской среды, выполняя рекреационную и консолидирующую функции. В отличие от «первых» и «вторых» мест (дома и работы соответственно) третьи места носят альтернативный неформальный характер, позволяющий устранить социальные различия и ограничения [1, С. 66–70]. Пространство третьих мест абсолютно нейтрально и доступно по отношению к любому входящему, располагая каждого к

выстраиванию коммуникации за пределом профессионального сообщества и круга близких знакомств [1, С. 64–66]. К этому также побуждают частая неприметность внутреннего обустройства и игровые практики, формирующие новую реальность для выхода из заданных социальных ролей [1, С. 83–86].

Таким образом, «третьи места» характеризуются нейтральностью, демократичностью, коммуникативными возможностями, общедоступностью и публичностью, психологическим комфортом пространства и простотой обстановки [1, С. 91]. Креативные пространства могут быть вписаны в данную парадигму с единственной оговоркой в виде креативного наполнения деятельности, предполагающего интеллектуально-творческий труд задействованных лиц.

Немаловажно, что «третьи места» также служат для получения нового опыта и впечатлений. На территории креативных пространств это осуществимо в большей степени за счет активной созидательной и преобразовательной деятельности. Вместе с тем само значение навыка креативности в расширении горизонта мысли накладывает определенные обязательства по созданию соответствующей среды. Таким образом, креативное пространство может быть воплощено как лаборатория

идей, где творческий потенциал будет выражен через создание и реализацию экспериментальных программ по заданной тематике.

Непосредственно для успешного функционирования креативного пространства необходимо соблюсти баланс между свободой самовыражения и тематической направленностью деятельности. Хаотичное формулирование множества неприменимых замыслов не имеет практической ценности, по этой причине мыслительный процесс должен быть ограничен согласно установленным требованиям. Возникающее противоречие между свободой и дефицитом возможностей разрешается за счет целенаправленного поиска новаторского устранения проблемы в условиях ограниченной ресурсности.

В качестве примера представим образование креативного пространства в стенах музейного учреждения.

В данных условиях креативное пространство может быть реализовано как дискуссионная площадка по обсуждению существующих проблем в том или ином аспекте работы музея. Основным итогом подобной деятельности станет нетривиальный подход к решению вопроса в форме конкретного культурного продукта, услуги, мероприятия и т.д.

Предположим, что перед коллективом музея поставлена задача по увеличению посещаемости со стороны определенной возрастной группы. В формате мозгового штурма сформированный совет из экспертов области и представителей фокус-группы проводит обсуждение вариантов решения проблемы, ориентируясь на наиболее нестандартное предложение по меркам учреждения. В итоге оптимальный вариант реализуется в качестве тестового метода повышения привлекательности музея. К примеру, будет решено придумать иные способы знакомства с коллекцией в виде короткометражных кинофильмов, лекций и мастер-классов, квестов или посредством мобильного приложения.

По причине нетрадиционности найденной идеи предлагается пробный период, за время которого специалистами будет определен положительный либо отрицательный результат.

Помимо предложенного, формат креативного пространства предполагает множество вариантов реализации. Потенциально возможным является креативное пространство в качестве специфической территории внутри музея, предназначение которой заключается в вовлечении посетителей через интерактивные формы активностей, организации экспериментальных проектов, внедрении неклассических форм представления экспозиции и проч.

Решающее значение приобретает нестандартность и новизна идеи, осуществимой при учете ограничений разного характера.

Преимущества создания креативного пространства на базе иного учреждения заключаются в принципиально другом взгляде на сущность деятельности, выявлении уникальных решений и обогащении инновационного потенциала. Креативное пространство служит катализатором приложения умственных усилий в относительно свободных условиях, поиске альтернативных путей на основании имеющихся данных, переосмыслении и преобразовании доступного материала для получения оригинального результата.

Отдельная сложность состоит в эффективной организации деятельности подобного образования, включающего вопросы управления персоналом, регулирования творческого процесса и финансового обеспечения.

Таким образом, становится очевидно, что основное содержание креативного пространства кроется не в физической форме организации, а в наличии неординарных способов осуществления деятельности через творчество и идейное производство.

Список литературы

1. Ольденбург, Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества / Рэй Ольденбург; пер. с англ. А. Широкаковой. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 456 с.